

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

Mario Alberto Salinas Sáenz

Resumen:

Para garantizar la armonía entre normas internas y la Convención Americana en México, se ha aplicado el control de convencionalidad. A partir de una reforma constitucional 2011, se esperaban mayores avances en materia de derechos humanos en su aplicación. Sin embargo, continúa rezagada comparándola con España, país que a su vez aplica criterios jurídicos similares. Se propone un doble filtro de verificación para proteger derechos humanos, con ejemplos en privacidad.

Palabras clave: control de convencionalidad, extradición, derechos humanos, Corte IDH.

Introducción.

El control de convencionalidad es una técnica de aplicación interna del derecho internacional de los derechos humanos. A través de este se contrasta la actuación de las autoridades nacionales que se acorde a los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. En específico, se ha realizado este ejercicio a través de resoluciones judiciales que verifican la constitucionalidad del ejercicio público si este se encuentra apegada al marco jurídico interamericano. Por lo que se autoriza la revisión de antecedentes de criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). De esta forma es una medida de protección para evitar que las propias autoridades nacionales se conduzcan de manera contraria a los compromisos asumidos por el Estado como parte de los convenios internacionales (Ferrer Mac-Gregor).

Ferrer Mac-Gregor da como ejemplo el caso de Barrios Altos vs. Perú, donde la Corte IDH afirmó que leyes manifiestamente incompatibles con la CADH carecen de efectos jurídicos. Sintonía que se asumió consecuentemente por los juzgadores nacionales al ser propio ese criterio. Incluso el autor señala que ese estudio de verificación de armonía con el sistema interamericano habría de realizarse *ex officio* y dentro de las competencias y reglas procesales internas (Ferrer Mac-Gregor).

Si bien dicho esquema de protección de derechos humanos resulta novedoso, al integrarlo como herramienta garante para que México, asuma jurídicamente los compromisos internacionales, deja algunas figuras jurídicas fuera de dicho control. Continuando con figuras que son contrarias a los criterios interamericanos tal como la extradición.

De acuerdo a López Sánchez, en México, la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo de junio de 2011 intensificó la relevancia del control de convencionalidad, integrándola al sentido del artículo 1 constitucional (López Sánchez, 2022). Sin embargo, expone, la extradición utilizándose de manera inconvencional y siendo ejemplificada como transgresora de derechos humanos.

Extradición pasiva en Mexico y contraste con España.

El control de convencionalidad es una extensión de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente para alcanzar las premisas expuestas en tratados

internacionales de los que México sea parte. Siendo la integración del marco jurídico internacional no solo a través de los instrumentos normativos sino también los criterios observados en resoluciones de la Corte IDH. (Ferrer Mac-Gregor).

Lo anterior a fin de integrar esa extensión de derechos fundamentales -emanados internacionalmente dentro del derecho interno en las resoluciones de los juzgadores locales. Lo cual, de oponerse al derecho interno, habría de ser preferente sobre normativas locales para evitar violaciones de derechos (Ferrer Mac-Gregor).

La extradición es una figura de cooperación penal internacional, a través de la cual un Estado entrega a una persona para ser juzgada o para cumplir pena en otro. La Corte IDH ha considerado que dentro de su aplicación se debiera den observar las obligaciones internacionales de derechos humanos, porque la decisión puede afectar derechos de la persona requerida (López Sánchez). López Sánchez sostiene que, en México, la extradición continúa como un procedimiento mixto de naturaleza formalmente administrativa. Señala que, en la extradición pasiva, no se incorporan los principios convencionales y advierte la opacidad procedimental que solo satisface parcialmente el estándar de derechos humanos (López Sánchez). Por lo cual, se ha dejado de lado el referido control de convencionalidad dentro del procedimiento de extradición mexicano.

El control de convencionalidad, aplicado a una extradición pasiva, exige que la autoridad decida con un doble filtro. Primero, el interno, con el que se verifican la legalidad del procedimiento y los requisitos constitucionales. Segundo, el convencional, con el que se ha de examinar la compatibilidad con la CADH y con los criterios interamericanos aplicables. Así, al integrar ambos filtros la decisión sobre su procedencia no se limitaría a una formalidad de requisitos legales pues podría resultar deficiente frente a la progresión de observar derechos fundamentales. Así, la motivación administrativa habría de justificarse dentro del reconocimiento de derechos internacionalmente reconocidos. Tal como se esperaría con la reforma constitucional de 2011 donde su artículo 1 orienta toda actuación estatal (López Sánchez).

López Sánchez compara la aplicación española de la figura. donde destaca que la Ley de Extradición Pasiva española se ubica desde hace más de dos décadas en un marco de derecho supranacional europeo. También señala que México y España comparten una cláusula de interpretación conforme (artículo 1 constitucional mexicano y artículo 10.1 de la Constitución española) y la vinculatoriedad de sus tribunales supranacionales de derechos humanos. Sin embargo, en la figura del país europeo sí se observan una serie de derechos reconocidos internacionalmente para garantizar la observación de derechos humanos incluso en esta figura.

Con esa base, el control de convencionalidad en México puede verse como una vía para acercarse a aquel sistema al integrar en el proceso de extradición un mayor énfasis en derechos, mayor exigencia de justificación, y mayor control judicial efectivo, aun dentro de un procedimiento entre autoridades administrativas y judiciales.

De manera ejemplificativa, las comunicaciones, información y datos de las personas han sido reconocidos como derechos humanos en plano interamericano. Por lo que, se han de evitar su transgresión a fin de recabar pruebas o justificar la extradición pasiva en México. Así, si el derecho interno permitiera que esa información operara sin controles, la autoridad debe interpretar restrictivamente o abstenerse de validar efectos que conduzcan a

violaciones. Este deber es *ex officio* y se ejerce dentro de la competencia procesal propia (Ferrer Mac-Gregor).

Conclusión

El control de convencionalidad es un mecanismo a través del cual se integra el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. Este se basa en la aplicación de tratados y convenios internacionales, así como los criterios utilizados por la propia Corte IDH en sus resoluciones.

Funciona como para del sistema de decisiones la interpretación conforme y, ante incompatibilidad manifiesta, no aplicar la norma o práctica interna en el caso concreto tal como lo señala Ferrer Mac-Gregor. En México, a pesar de avances en materia de la reforma constitucional de 2011, que reorientó el sistema hacia la interpretación conforme se ha dejado de atender en esta figura (López Sánchez).

Al compararse con España se refuerza la idea de que la extradición puede alinearse con marcos supranacionales y con exigencias fuertes de derechos, sin perder funcionalidad (López Sánchez, 2022).

Referencias

Ferrer Mac-Gregor, E. (2015). Conventionality control: The new doctrine of the Inter-American Court of Human Rights. *AJIL Unbound*, 109, 93-99. <https://doi.org/10.1017/S2398772300001240>

López Sánchez, R. (2022). Extradición en México: su convencionalidad a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y derecho comparado. *Cuestiones Constitucionales*, 25(50), 193-219. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2024.50.18807>